

O'ZBEKISTONDA QUYOSH ENERGETIKASINING AHAMIYATI VA QUYOSH PANELLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xusanov Asadbek Saminjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162131>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston uchun quyosh energetikasining ahamiyati va quyosh panellarining samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda quyoshli kunlar sonining yiliga 300 dan ortiq bo'lishi mamlakatni quyosh energiyasidan foydalanish uchun qulay hududga aylantiradi. Shuningdek maqola O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va energiya mustaqilligini ta'minlash uchun quyosh energetikasining muhimligi va istiqbollari haqida umumiy ma'lumot beradi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение солнечной энергетики для Узбекистана и пути повышения эффективности солнечных батарей. Тот факт, что количество солнечных дней в Узбекистане превышает 300 в год, делает страну благоприятной территорией для использования солнечной энергии. В статье также представлены общие сведения о значении и перспективах солнечной энергетики для поддержки зеленой экономики и обеспечения энергетической независимости Узбекистана.

Annotation. This article examines the importance of solar energy for Uzbekistan and ways to increase the efficiency of solar panels. The fact that the number of sunny days in Uzbekistan is more than 300 per year makes the country a favorable area for using solar energy. The article also provides general information about the importance and prospects of solar energy to support the green economy and ensure energy independence in Uzbekistan.

Kalit so'zlar: Quyosh energetikasi, yashil iqtisodiyot, energiya infratuzilmasi, innovatsion texnologiyalar, texnik xizmat ko'rsatish, energiyaga bo'lgan talab.

Ключевые слова: Солнечная энергетика, зеленая экономика, энергетическая инфраструктура, инновационные технологии, технический сервис, спрос на энергию.

Key words: Solar energy, green economy, energy infrastructure, innovative technologies, technical service, energy demand.

O'zbekiston Respublikasida energiya manbalariga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda, bu esa mamlakat oldida yangi va barqaror energiya manbalarini topish muammosini keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda butun dunyoda qayta tiklanadigan energiya manbalari, ayniqsa, quyosh energetikasi, iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali variant sifatida keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonning iqlim sharoitlari va quyoshli kunlarning ko'pligi uni quyosh energetikasidan foydalanish uchun qulay hududga aylantiradi. Mamlakatda yildan-yilga quyosh panellari va boshqa quyosh energiyasi tizimlariga qiziqish ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanishning afzalliklari, uning iqtisodiy va ekologik ahamiyati, shuningdek, quyosh panellarining samaradorligini oshirish yo'llari haqida so'z yuritiladi. Maqola, shuningdek, qayta tiklanadigan energiyaga o'tish orqali mamlakatning energiya mustaqilligini ta'minlash va ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan strategiyalarni muhokama qiladi.[1]

Yuqori samarali quyosh panellaridan foydalanish. So'nggi yillarda quyosh panellarining samaradorligi sezilarli darajada yaxshilandi, shuning uchun yangi tizimni o'rnatishda yuqori samarali quyosh panellarini tanlash muhimdir. Hozirda mavjud bo'lgan

eng samarali quyosh panellari 20% dan ortiq samaradorlikka ega. Quyosh panellarini to'g'ri yo'naltirish. Quyosh panellari quyosh nurlarining maksimal miqdorini olish uchun quyoshga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Quyosh panellari uchun optimal burchak joylashuvga qarab o'zgaradi, lekin umuman olganda, quyosh panellari janubga qaragan va 30-35 daraja burchak ostida egilgan bo'lishi kerak. Quyosh panellari quyosh elektr stansiyasi deb ham ishlatiladi.[2] Ularning 2 xil varianti mavjud: 1. Akkumulyator bilan ishlaydigan (avtonom quyosh elektron stansiyasi, keyingi o'rinlarda ES). Akkumulyator bilan ishlaydigan ES larni elektroenergiya yetib bormagan yoki tez-tez uzilishlar kuzatiladigan joylarga o'rnatish maqsadga muvofiq. Chunki u zaxirada quyoshdan yig'gan energiyasini saqlab turadi va sutkaning istalgan vaqtida undan foydalanish mumkin bo'ladi.

Quyosh panelining samaradorligi elektr energiyasiga aylanadigan panelga tushgan quyosh nuri miqdorining foizi sifatida o'lchanadi. Masalan, 20% samaradorlikka ega quyosh paneli unga tushgan quyosh nurining 20% ni elektr energiyasiga aylantiradi. So'nggi yillarda quyosh panellarining samaradorligi sezilarli darajada yaxshilandi va hozirda mavjud bo'lgan eng samarali quyosh panellari 22% dan ortiq samaradorlikka ega. Bu shuni anglatadiki, yuqori samarali quyosh paneli bir xil o'lchamdagi an'anaviy quyosh panelidan ko'ra ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarishi mumkin. Quyosh panellarining samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullar va texnologiyalar qo'llaniladi.[3]

1. Yuqori samaradorlikdagi materiallardan foydalanish

Hozirda kremniy panellari keng tarqalgan bo'lsa-da, samaradorlikni oshirish uchun yangi materiallar, masalan, perovskit va galliy arsenid qotishmalarini qo'llash tadqiq etilmoqda. Ushbu materiallar quyosh nurlarini ko'proq elektr energiyasiga aylantirishga yordam beradi.

2. Ko'p qatlamli (tandem) quyosh panellari

Ko'p qatlamli panellar quyosh spektrining turli qismlarini o'zlashtira oladi. Bir qavat quyosh spektrining yuqori qismidagi yorug'likni o'zlashtirsa, boshqa qatlam past energiyali nurlarni o'zlashtiradi, bu esa samaradorlikni sezilarli oshiradi.

3. Tegish texnologiyalari (tracking)

Quyosh panellarini quyosh yo'nalishiga qarab harakatlantiradigan tizimlardan foydalanish orqali ular kun davomida eng ko'p quyosh nuri tushadigan burchakda turishi ta'minlanadi. Bu usul quyosh panellari tomonidan yig'iladigan energiya miqdorini 20-30% oshirishi mumkin.

4. Qayta aks ettiruvchi qoplamalar va optik elementlar

Panellar yuzasida maxsus aks ettiruvchi qoplamalar ishlatish orqali quyosh nurining qaytishini kamaytirish va ko'proq nur o'zlashtirilishini ta'minlash mumkin. Optik kontsentratorlar yordamida esa ko'proq quyosh nurini bir joyga to'plash orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

5. Haroratni boshqarish va sovutish tizimlari

Quyosh panellarining samaradorligi ularning harorati oshishi bilan pasayadi. Shu sababli, sovutish tizimlari yoki issiqlikni yaxshi chiqaruvchi materiallardan foydalanish orqali panellarni salqinroq saqlash samaradorlikni yaxshilaydi.

6. Avtomatlashtirilgan monitoring va texnik xizmat

Panellarni real vaqtda kuzatib borish va texnik xizmatni muntazam amalga oshirish orqali ularning ifloslanish darajasi, ishlash ko'rsatkichi va nosozliklari aniqlanib, samaradorlikni yuqori darajada saqlash mumkin.

7. Energiya konvertatsiyasini optimallashtirish

Quvvat o'zgartiruvchilar (inverterlar) va boshqaruv tizimlarini yangilash orqali ishlab chiqarilgan energiya miqdorini maksimal darajada oshirishga erishiladi.

Ushbu usullarni qo'llash orqali quyosh panellarining samaradorligini sezilarli darajada oshirish va ulardan ko'proq energiya olish mumkin. Quyosh panellarini samarali ishlashi uchun ularni eng yaxshi joyga o'rnatish muhim hisoblanadi. Quyosh panellarining samaradorligini oshirish uchun ularni geografik kenglikka mos ravishda joylashtirish lozim. Odatda, shimoliy yarim sharda panellar janubga, janubiy yarim sharda esa shimolga qaratiladi.[5] Ba'zi joylarda yillik mavsumiy o'zgarishlarga mos ravishda panellar burchagini qo'lda yoki avtomatik ravishda o'zgartirish samaradorlikni oshiradi. Binolar tomiga o'rnatilgan panellar shovqin va soyalardan kamroq ta'sirlanadi. Ayniqsa, daraxtlar yoki boshqa inshootlar soyasidan qochish uchun baland joylar afzallik beradi. Panellar ustiga tushadigan har qanday soyalar ularning samaradorligini pasaytiradi. Daraxtlar, boshqa binolar yoki ustunlardan keladigan soyalarni tekshirish va panellarni soyadan uzoq joylashtirish lozim. Agar joy va imkoniyatlar bo'lsa, quyosh panellarini kun davomida quyosh yo'nalishiga qarab harakatlanadigan tizimlar bilan jihozlash orqali quyosh nurini maksimal miqdorda olish mumkin. Panellar uchun havo oqimi mavjud joylarni tanlash muhim, chunki yuqori harorat ularning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shamollatiladigan, salqinroq joylar samaradorlikni yaxshilashga yordam beradi. Quyosh panellari ishlab chiqargan energiyani ishlatish yoki saqlash uchun elektr tarmoqlari yoki akkumulyator tizimlariga yaqin joylashuv energiya yo'qotilishini kamaytiradi va ulardan samarali foydalanishga yordam beradi.[4]

O'zbekiston muqobil energiya manbalarini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Jumladan butun jahon elektr tarmoqlari statistikasiga ko'ra aholining 100% ini qamrab olish imkoniyti mavjud. Hozirda 1500 ga yaqin qishloq aholi punktlarida 1.5 mln aholi markaziy elektr tarmoqlaridan uzoq joyda joylashgan eskirgan tarmoqlardan foydalanadi. Bu esa muqobil energiya manbalari sohasini rivojlantirish qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini isbotlaydi. Mamlakatimizda bu sohadi juda ko'plab ishlar qilinmoqda. O'zbekistonda kichik quvvatli quyosh fotoelektr tizimlarini o'rnatish davlat tomonidan emas, tadbirkorlik subyektlari (xususiyl korxonalar) tarafidan amalga oshiriladi.[1]

Bu esa sog'lom raqobatni yanada oshiradi. Bugungi kunda respublikada **quyosh fotoelektr tizimlarini** va quyosh suv isitish qurilmalarini **o'rnatish** hamda ularga servis xizmati ko'rsatish bilan **shug'ullanuvchi 100 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari mavjud. Ular O'zbekistondagi qaysidir katta kompaniyalar bilan bog'lanmagan**, biri-biridan mustaqil, raqobatga kirishgan holda faoliyat yuritadi. Xorijdan quyosh fotoelektr tizimlarini to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish, mamlakat hududiga olib kirish, xaridorlarga yetkazib hamda o'rnatib berish,

shuningdek, ularga servis xizmatlari ko'rsatishda ham hech bir tadbirkorlik subyektiga cheklov qo'yilmagan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda quyosh energetikasini rivojlantirish mamlakatning energiya mustaqilligini ta'minlash, ekologik barqarorlikni oshirish va iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Quyoshli kunlarning ko'pligi va mamlakatning geografik sharoiti quyosh energiyasidan samarali foydalanishga katta imkoniyat yaratadi. Quyosh panellari samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, texnik xizmatni yaxshilash va qulay joylarda o'rnatish muhim omillardan hisoblanadi. Mamlakatda qayta tiklanadigan energiyaga bo'lgan qiziqish va talab ortib borayotgani tufayli quyosh energetikasiga e'tibor qaratish milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Kelajakda O'zbekiston quyosh energetikasi sohasida yetakchi davlatlardan biriga aylanish imkoniyatiga ega bo'lib, bu esa barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga sodiqlikni namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining 01.03.2013-yildai "Muobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4552-son farmoni, <https://lex.uz/-2138638>

2.S.Q. Qahhorov, H.O. Jo'rayev, Y.Y. Jamilov, N.M.Hamdama "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari"

3.T.Majidov "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari".

4. N. T. Toshpo'latov, D. B. Qodirov "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanidan o'quv qo'llanma". Toshkent (2020).

5. John Twidell and Tony Weir "Renewable energy resources" 2nd edition